

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/ 10,5281/zenodo.10227067

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

MATERIAL DIDÁTICO

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO PARA
PROCESSOS DE INTEROPERABILIDADE DE DADOS EM
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Marcos Antonio dos Reis
Ana Lucia Fontes de Souza Vasconcelos
Arnaldo Rabello de Aguiar Vallim Filho. Doutor
José Valentin Iglesias Pascual

Como referenciar:

Reis, M. A.; Vasconcelos, A. L. F. S.; Filho, A. R. A. V., Pascual, J. V. I. (2022). MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO PARA PROCESSOS DE INTEROPERABILIDADE DE DADOS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Projeto: Práticas de Governança Corporativa e Compliance.

DOI/ 10.5281/zenodo.10229625

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Tecnologias de Gestão, Finanças, Contabilidade e Governança.

Projeto de pesquisa: Práticas de Governança Corporativa e Compliance

Produto Técnico-Tecnológico: Material Didático

Demanda espontânea: Demanda observada pela lacuna prática a partir do levantamento revisão sistemática sobre o tema.

Organização: Educacional - Universidade particular sem fins lucrativos, comunitária

Descrição do PPT: Matriz de priorização de gerenciamento para processos de interoperabilidade de dados, para mensurar impactos, financeiros e não financeiros.

Divulgação da Produção: o material didático ficará disponível na página do PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como também divulgado em eventos científicos e de acesso amplo.

Aderência - Alta: O produto é totalmente aderente às necessidades da instituição e, portanto, está sendo implementado.

Impacto Potencial - Alto. Possui relevância no segmento da educação por propor melhorias de segurança para as informações financeiras e não financeiras, gerando benefícios de controle de informações consistentes e redução da assimetria da informação gerencial.

Impacto Realizado - Alto. Aplicado na Pró-reitoria de Planejamento e Administração que proporcionou melhor alocação da carga horária docente a UA, o processo passou a consumir percentual da Receita Líquida com custos de Folha, gerando impacto de melhoria pela redução do custo, com a redução do esforço no processo e com impacto financeiro com reflexos no DRE dos cursos.

Inovação – Alta: Criação de material baseado na modalidade intervencionista, aplicada em uma Instituição de Ensino Superior de estrutura multicampi.

Complexidade - Média. A implementação do material didático necessita da interação nas áreas de planejamento e administração da IES.

Aplicabilidade - Alta. Potencial para o segmento educacional em gestão de processos de controles internos para aprimoramento de interoperabilidade de dados.

Abrangência Potencial - Alta. Segmento da educação superior e órgãos de controle externo para verificação das informações na prestação de contas das IES.

Abrangência realizada - Alta. Área de planejamento, gestão por processo e controles internos em IES.

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROCESSOS PARA INTEROPERABILIDADE DE DADOS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

RESUMO

O objetivo do estudo foi mensurar quais os impactos, financeiros e não financeiros, que podem ser percebidos com a gestão e priorização de processos de controle interno na interoperabilidade de dados, tomando-se por base a priorização do portfólio de processos em uma IES. Como contribuição de produto tecnológico e a sua implementação de forma escalável no segmento econômico da Educação Superior, foi uma matriz de priorização em gerenciamento de processos para interoperabilidade de dados em IES, mitigando riscos de assimetria informacional causada pela interação e troca de informações entre as unidades internas, como também com organizações externas (parceiros, fornecedores, clientes, cidadãos), constituindo-se em uma questão decisiva em aspectos econômicos. Com a utilização de uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, que busca fornecer informações mais precisas sobre o fenômeno, utilizando o método de estudo de caso em uma unidade social de ensino superior centenária, aplicado na Pró-reitoria de Planejamento e Administração, descrevendo os processos de priorização e sua maturidade com aplicação da técnica de aplicação do Design Science Research (DSR). Conclui-se que, os pré-requisitos básicos para aplicar o método proposto de identificação para a priorização de processos e iniciativas de aprimoramento para interoperabilidade de dados, é uma etapa anterior a definição da arquitetura e do portfólio de processos por parte da organização.

Palavras-chave: Matriz de priorização; Gerenciamento de processos; Interoperabilidade de dados.

PRIORITIZATION MATRIX IN PROCESS MANAGEMENT FOR DATA INTEROPERABILITY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

How to reference:

Reis, M. A.; Vasconcelos, A. L. F. S.; Filho, A. R. A. V., Pascual, J. V. I. (2022). PRIORITIZATION GUIDE IN BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION. PPGCFTG Mackenzie Presbyterian University. Project: Management, Finance, Accounting and Governance Technologies. DOI/ [10,5281/zenodo.10227067](https://doi.org/10.5281/zenodo.10227067)

ABSTRACT

The objective of the study was to measure the impacts, financial and non-financial, that can be perceived with the management and prioritization of internal control processes in data interoperability, based on the prioritization of the portfolio of processes in an HEI. As a technological product contribution and its implementation in a scalable way in the economic segment of Higher Education, it was a prioritization matrix in process management for data interoperability in HEIs, mitigating risks of informational asymmetry caused by the interaction and exchange of information between units internal, as well as with external organizations (partners, suppliers, customers, citizens), constituting a decisive issue in economic aspects. Using a qualitative, exploratory and descriptive approach, which seeks to provide more precise information about the phenomenon, using the case study method in a century-old higher education social unit, applied in the Dean's Office of Planning and Administration, describing the prioritization processes and their maturity using the Design Science Research (DSR) application technique. It is concluded that the basic prerequisites for applying the proposed identification method for the prioritization of processes and improvement initiatives for data interoperability are a step prior to the definition of the architecture and process portfolio by the organization.

Keywords: Prioritization matrix; Process management; Data interoperability.

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO PARA PROCESSOS DE INTEROPERABILIDADE DE DADOS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

1 INTRODUÇÃO

O estudo buscou mensurar os impactos, financeiros e não financeiros, que podem ser percebidos com a gestão e priorização de processos de controle interno na interoperabilidade de dados, tomando por base a priorização do portfólio de processos em uma Instituição de Ensino Superior (IES). Por definição, Athena (2005) considera interoperabilidade como “a capacidade de dois ou mais sistemas ou componentes trocarem informações e usarem as informações trocadas”, com o objetivo de aprimorar processos e definir novas formas de colaborar com parceiros e implementar processos de forma colaborativa e organizacional. No sentido, o uso do gerenciamento de processos para aprimoramento da interoperabilidade de dados busca demonstrar as capacidades organizacionais e operacionais de um processo em colaborar com outros, e estabelecer, conduzir e desenvolver relacionamentos com o objetivo de criar valor.

Os desafios para integração de informações em processos com parceiros, internos ou externos a empresa, possui desafios de equacionar assimetrias necessitando de um gerenciamento de negócios centrado em uma estrutura para melhorar a interoperabilidade de dados. (LESER; ALT; OESTERLE., 2005). Buscar melhorias de fluxos com informações de bens existentes, devem ser otimizados em vários níveis (LE, 2002), com capacidade de integrar diferentes processos de forma rápida e com custo acessível na cadeia, sendo essencial para se beneficiar dos investimentos (MALHOTRA; GOSAIN; SAWY, 2005).

Esses desafios estão relacionados ao campo da interoperabilidade, que propõe padrões para a apresentação, aquisição, troca, processamento e operabilidade, transferência de dados, e permite perceber a falta de análise sistemática de questões estratégicas e organizacionais e sua integração. Neste aspecto, a interoperabilidade é quem aborda a interação entre estratégia de negócios, *design* organizacional e informações de *design* de sistemas (HEVNER et al., 2004).

Um dos meios de melhorar o gerenciamento do processo de negócio da IES estudada é institucionalizar a gestão de processos finalísticos de negócios, apoiar as atividades da organização e buscar melhorar a interoperabilidade dos dados, demonstrando que todos os níveis do processo de gestão devem ser contínuos, destacando a trajetória, e permitindo ajustes e desvios, se necessário. Assim, a IES promove a gestão baseada em processos que, por meio de sua metodologia *Business Process Management* (BPM), adapta a estrutura para aprimoramento da interoperabilidade dos dados, podendo ser definida como um conjunto de conceitos, métodos e técnicas integrados, que suportam a descoberta, análise, redesenho, implementação, monitoramento e controle de processos de negócios (DUMAS et al., 2013; MEYER et al., 2013), e buscando uma perspectiva integrada de governança e valores que ajudem a definir prioridades (ABPMP BRASIL, 2017).

Estudos anteriores afirmam que, no que diz respeito à implementação do BPM em IES, foram encontrados trabalhos relacionados ao tema do estudo atual, tais como: sobre BPM, nos estudos de Pina (2013), Torres (2015), Miguel (2015) e Branco (2016); Pinho et al. (2008), Boer (2014), SANTOS, H. R. M et al. (2014); Paim et al. (2009), Paixão (2014) e Oliveira et al. (2018), (SANTOS, H. R. M., 2012; KOCH, 2016, MOLARDI, 2017). Mas identificou-se uma lacuna, pois não há trabalhos relacionados ao uso de BPM para aprimoramento da interoperabilidade de dados em IES com unidade *multicampi*.

Como contribuição científica, buscando soluções com metodologia intervencionista, este

estudo baseia-se na aplicação do *Design Science Research* (DSR), que, segundo Van Aken (2004), se justifica pela necessidade em demonstrar a priorização dos processos de controles internos e sua interoperabilidade de dados. Como contribuição prática foi proposto um estudo piloto, a priorização de processo finalístico considerado ponto focal de gestão, na unidade de planejamento da atividade acadêmica em uma IES. Para alcance dessa priorização, foram estabelecidos critérios de análise de processos na busca de sua melhoria e o aprimoramento da interoperabilidade de dados, tendo como foco, a relevância da priorização em gerenciamento de processos de negócio.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Gestão de Risco em Interoperabilidade de Gestão de Processos

Conforme definido no *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE - 1990), a interoperabilidade é a capacidade de um sistema ou produto, de funcionar com outros sistemas ou produtos, sem nenhum tipo de esforço especial por parte de um cliente (IEEE, 1991). Ainda, segundo o IEEE ((1991), a Interoperabilidade é possível apenas a partir da aplicação de normas e do uso de padrões. Ukoln (2005) e Miller (2000) definem alguns dos seguintes tipos de interoperabilidade:

- a) Interoperabilidade técnica: compreende padrões de comunicação, de transporte, de armazenamento e de representação de informações;
- b) Interoperabilidade semântica: refere-se ao significado da informação originada em diferentes sistemas;
- c) Interoperabilidade organizacional: relacionada ao contexto organizacional, busca alinhamento entre processos e informações presentes na arquitetura corporativa;
- d) Interoperabilidade política e humana: envolve a forma como a informação é disseminada, ou se torna disponível na organização; planejar as respostas aos riscos: processo de desenvolver alternativas, selecionar estratégias e acordar ações para lidar com a exposição geral de riscos, e também tratar os riscos individuais do projeto;
- f) Implementar respostas a riscos: processo de implementar planos acordados de resposta aos riscos;
- g) Monitorar os riscos: processo de monitorar a implementação de planos acordados de resposta aos riscos, acompanhar riscos identificados, identificar e analisar novos riscos, e avaliar a eficácia do processo de risco ao longo do projeto.

Com uma abordagem, através de um modelo de gestão de processo adaptado às exigências organizacionais, corroborando com a consistência dos dados e segurança das informações para mitigar riscos na comunicação das informações e divulgação de seus resultados, o gerenciamento na adoção de interoperabilidade de dados é relevante para identificação, análise e classificação de possíveis riscos associados aos projetos, bem como seus eventuais planos de mitigação, uma vez que, existe a necessidade de garantir resultados e análises tempestivas para a tomada de decisão, seja nas áreas meio, de apoio e atividade fim das IES, através de sistemas independentes e autônomos, mas que cooperam entre si e geram resultados consistentes para sua divulgação.

Nesse sentido, a interoperabilidade semântica e a interoperabilidade técnica são os principais riscos de projeto de interoperabilidade estudados e que as tratativas desses dois pontos aumentam a assertividade na entrega e minimizam problemas durante o processo de implantação de projetos de interoperabilidade, sendo observadas a integração: Gestão de Risco e Controles Internos; PMBOK; e a Interoperabilidade. As definições da Interoperabilidade apresentam quais são os tipos e visões, os frameworks, formas de avaliação e problemas relacionados. São discutidas também as visões de sistema de informações, tecnologia e uma abordagem recente mais relacionada com aplicações em processos de negócios, em especial a Interoperabilidade Organizacional (OI).

2.2 Gestão de Processos na Estrutura da Organização da IES

As teorias administrativas trazem em suas propostas de estruturas organizacionais os tipos: Linear, funcional, linha *staff*; comissional ou colegiado; matricial. (Rocha, 1983; Chiavenato, 2000; Maiochi, 1997; e Oliveira e Freitas, 2007). Para as organizações universitárias, objetivo deste estudo, o processo de decisão na estrutura organizacional segundo o estudo de Maiochi (1997), evidencia seis tipos, sendo: quatro consideradas como perenes (linear, departamental, com assessoria e funcional), e dois como transitórias, sendo as estruturas por projetos e matricial. Em sua análise, evidencia que as estruturas perenes são utilizadas por organizações produtoras de bens e serviços, enquanto as transitórias são aquelas “usadas em escritórios de planejamento, empresas construtoras, organizações de pesquisa, nos grupos de trabalho do setor público e similares”.

A relevância em identificar as estruturas organizacionais, para definir gestão de processos, está na questão de lidar com decisões em meio as turbulências causadas pelas flutuações do mercado, bem como, dos avanços tecnológicos onde estruturas paralelas são criadas para resolver problemas que vão surgindo, e coexistindo com estruturas tradicionais. (MÜLBERT; MUSSI; ANGELONI, 2002). Assim nascem os modelos de estruturas mistas, em que são criadas estruturas paralelas que coexistem com as tradicionais, uma vez que estas não são apropriadas para a inovação, conforme aponta no estudo de Mülbert, Mussi e Angeloni (2002, p. 70), “cabe às estruturas paralelas desenvolverem atividades relacionadas à geração e resolução de problemas não rotineiros, que exigem criatividade.” Para o aperfeiçoamento das atividades, observa-se portanto que, as tecnologias da informação e comunicação, e sua respectiva aplicação às atividades relacionadas ao gerenciamento do conhecimento, compõem a essência de um ambiente dinâmico e interativo (ANGELONI, 2002).

A ênfase nos processos circunda mudanças não apenas de ordem estrutural, como também de tecnologias e principalmente de pessoas conforme destaca Oliveira (2009, p. 4) que, “a gestão depende muito dos indivíduos, pois representam a fonte primária de conhecimento, bem como de informação, tomada de decisão, ação e avaliação de todas as atividades corporativas”. Neste sentido, Paim et al. (2009), destacam que o escritório de processos surge como uma resposta à necessidade das organizações em institucionalizar a cultura de processos, definindo-o como uma unidade organizacional que pode assumir atribuições de diferentes naturezas, tendo como objetivo estabelecer os conceitos, regras e práticas de gestão de processos. Para Pavani Júnior e Scucuglia (2011), a implementação de uma estrutura organizacional é primordial que a cultura da organização esteja aberta e favorável à quebra de paradigmas, sendo essa mudança imprescindível para a instalação da gestão orientada a processos.

Na estrutura segundo Bergue (2011, p. 204), em sentido abrangente, pode ser definida como uma aglutinação de elementos, “formando um conjunto de partes integradas”. Para o autor, a compreensão das técnicas de estruturação organizacional é fundamental para a gestão, em razão da influência que a estrutura e os processos organizacionais exercem em relação às pessoas. Por sua vez, Tregear, Jesus e Macieira (2010) enfatizam que, o escritório de processos é um setor catalisador para a transformação da organização, fornecendo a infraestrutura de apoio ao desenvolvimento de uma mentalidade organizacional visando melhoria contínua.

As organizações, independentemente do serviço ou produto que ofereçam ou de seu porte, estão atreladas a processos, e suas atividades não acontecem isoladamente, elas permeiam as diversas unidades (ARAUJO; GARCIA; MARTINES, 2011). “Estruturas organizacionais tradicionais envolvem gerenciamento hierárquico de recursos e delegação de responsabilidade”, ao passo que, “organizações orientadas por processos atribuem a responsabilização horizontal pela entrega de valor ao cliente (ABPMP BRASIL, 2017, p. 296).

3 MATERIAIS E METODOS

Como metodologia este estudo buscou adequar geração de relatórios em ambiente complexo, como o educacional, utilizando um estado de arte de diferentes áreas de conhecimento, dando ênfase na construção de indicadores de negócio para a alimentação de gráficos e relatórios de indicadores de desempenho. Neste estudo diferenciamos o significado de índice e indicador, pois, o índice como sendo o valor agregado final de todo um procedimento de cálculo onde se utilizam, e indicadores como variáveis que o compõem (Khanna, 2000), esta constatação também é defendida por Bellen (2005). Índice também pode ser considerado como um indicador de alta categoria (Khanna, 2000), e para o estudo de Prabhu et al. (1999), um índice pode ser construído para analisar dados através da junção de um jogo de elementos com relacionamentos estabelecidos.

Buscou-se a criação de novos indicadores, considerando a reutilização de cálculos de indicadores, gráficos, modelos de dados para a elaboração de novas estruturas de gráficos com modelagem a partir de interoperabilidade técnica e semântica, condicionando a processos de *Business intelligence*, visando dar uma resposta ao principal problema identificado nas IES, quanto a extração de dados, obtenção de informação e a sua visualização.

Um outro fator que precisa ser levando em consideração para automatização do processo de extração e carregamento de dados é, o fato da necessidade da capacidade de interpretação humana nos dados de identificação e das chaves primárias para o seu tratamento, pois precisam ter a mesma linguagem, um conceito definido e legitimado na estrutura organizacional, como também um tipo de tecnologia que consiga integrar a extração dos dados para diferentes tipos de indicadores. Com pessoas qualificadas e tecnologia integrada os relatórios serão parte dos processos como rotinas, sendo este um dos objetivos do modelo proposto. Documentar a rotina e executá-la. O desenvolvimento de representações gráficas para ilustrar indicadores de negócios é normalmente documentado como um processo longo com procedimentos que normalmente não se aplicam a organizações específicas, a não que tenha metodologia para disponibilização de indicadores.

Um dos principais diferenciadores da proposta deste estudo está em simplificar informações com fenômenos complexos melhorando a compreensibilidade dos indicadores, dando ênfase na compreensão do cálculo sistematizado dos indicadores de negócio predefinidos e customizados para a IES, buscando a construção do relatório final que permita dar orientação aos profissionais para a construção gráfica, de acordo com as exigências da organização, e de forma simultânea siga as premissas da geração de relatórios. Para a seleção de indicadores, deve ser observado alguns critérios de (Bellen, 2005; Popova et Sharpanskykh, 2010), relevância para a política e utilidade para os utilizadores; correção analítica e de possibilidade de medição. Os dados necessários para a formulação e cálculo do indicador devem (Popova et Sharpanskykh, 2010): estar disponíveis ou tornarem-se disponíveis a razões custo/benefício razoáveis; ser documentados adequadamente e ter qualidade reconhecida; poder ser atualizados em bases regulares por meio de procedimentos razoáveis. Quanto a utilização de indicadores para avaliar a dinâmica de um sistema complexo (ambiente, organização, território etc.) deve levar em conta os objetivos essenciais para os quais o mesmo foi concebido.

3.1 Materiais e Solução Tecnológica

A Arquitetura da Solução Tecnológica (produto tecnológico), antes de dar início a aplicação do modelo de gerenciamento do processo proposto, é necessário delinear o sistema sob

o ponto de vista do desenvolvedor (programador) e sob o ponto de vista do utilizador final (usuário).

Sob a perspectiva do desenvolvedor

A seleção das ferramentas para serem utilizadas na construção dos relatórios se distinguem por: “disponibilização” da informação e “visualização” da informação. Existindo assim um processo com precedências. Para construção do *Data Warehouse* e no uso de *table functions* (tabelas funcionais) onde agrega as regras de negócio, tem como subproduto uma ferramenta *OLAP* (consultas dinâmicas) de apoio à tomada de decisão para gestores educacionais (coordenadores de curso, diretores de ensino, entre outros) gerando os Relatórios de Gestão com modelagem multidimensional, como exemplo podemos citar: quantidade de ingressos, desempenho pedagógico, retenção/evasão; sustentabilidade, ponto de equilíbrio econômico-financeiro e em quantidade de alunos. (Júnior et al., 2015).

Na arquitetura proposta, baseada em três camadas: dados, negócio e apresentação, conforme Figura 1.

Figura 1: Arquitetura proposta, baseada em três camadas

Fonte: adaptado de (Han et al., 2011)

Na camada de DADOS temos: os bancos de dados transacionais de origem, as visões materializadas e o *DW* com *OLAP* (consultas dinâmicas).

Na camada de NEGÓCIO temos o controle de atualização das visões materializadas. Podem ser atualizadas com periodicidade diária, semanal ou mensal, ou conforme a necessidade.

Na camada de APRESENTAÇÃO constitui uma aplicação desenvolvida no ambiente *web*, que publica os relatórios e que registra o tempo de geração e log de acesso para estudo de melhorias.

Na ausência de um sistema *ERP* robusto, a seguir, a apresenta-se uma arquitetura básica de um *DW* em três camadas, conforme Figura 2.

Figura 2: Arquitetura básica de um DW em três camadas

Fonte: [Han et al., 2011] (adaptado)

Segundo Han et al., (2011), a figura 2 representa, todo o sistema a desenvolver sob a perspectiva tecnológica, lendo-se de baixo para cima, o processo inicia-se pela obtenção das diferentes fontes de dados para armazenamento em ficheiros (planilhas eletrônicas Excel). Em seguida as tecnologias escolhidas interagem entre si, como exemplo, através consulta do *MYSQL for Excel*, estes dados extraídos serão armazenados na base de dados desenvolvida no *MYSQL Workbench*. A próxima etapa cabe ao banco de dados *Apache* disponibilizar a ligação entre o *Workbench* e o *Eclipse BIRT* para a transformação dos dados. A última ligação tecnológica, é também da responsabilidade do *Apache*, em que permite ao *Eclipse BIRT* criar as visualizações disponíveis ao usuário.

Sob a perspectiva do utilizador final (usuário)

A solução encontrada para o problema de interoperabilidade de dados na IES em estudo, por ser percebido que existe restrições burocráticas e tecnológicas da própria instituição, foi proposto uma ligação à base de dados do sistema ERP para extração de dados e importação para o *MYSQL*. A figura 3, demonstra um tipo modelagem multidimensional e mapeia as iterações, do ciclo de repetição e acúmulo de experiências, do utilizador com as tecnologias escolhidas. Estas iterações, neste ciclo de repetição, podem ser simples e acessíveis a qualquer utilizador, pois não necessitam de conhecimentos tecnológicos específicos.

Sob a perspectiva do desdobramento das informações

A modelagem multidimensional, para a criação das visões e dimensões mínimas, as tabelas devem ser padronizadas, a fim de manter a uniformidade nos relatórios, tais como por exemplo: relatórios acadêmicos de alunos matriculados por exemplo, conforme Figura 3:

Figura 3: Exemplo de modelagem multidimensional

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na arquitetura de processos na IES

Desdobramento da informação e suas possíveis dimensões:

- *Campi*; unidades acadêmicas; Curso;
- Nível ensino: técnico, graduação, pós-graduação lato e stricto sensu;
- Graus acadêmicos: bacharelado, licenciatura, tecnologia etc.;
- Curso: diversos cursos vinculados em cada *campus*;
- Funcionamento do curso: em atividade, em extinção ou extinto;
- Periodicidade de oferta: cursos semestrais, anuais ou quadrimestrais;

O utilizador da solução (usuário avançado) apenas deverá interagir com o ERP, atualmente utilizado, nas construções de relatórios. Esta iteração deverá ter uma periodicidade e destino pré-definidos. A definição destes critérios será concluída após a aplicação do modelo de processo proposto.

Na extração poderá resultar em um ficheiro (planilhas eletrônicas – Excel), este ficheiro é carregado pelo MYSQL Workbench no próprio Excel através de uma extensão, ou, após o carregamento de sua extração, iniciar uma aplicação via *web* e o usuário dos dados está apto para a geração de relatórios dinâmicos e atualizados, podendo modelá-los em Dashboard de acordo com sua necessidade e até mesmo disponibilizar tais informações via *web* o *Microsoft Power BI*.

3.2 Proposição dos Indicadores

Alguns indicadores podem ser sugeridos para o desenvolvimento do protótipo, podendo ser ampliados no momento da observação da pesquisa em campo como: total de professores; horas dedicadas ao ensino; horas dedicadas em atividades de pesquisa; horas dedicadas em atividades

de extensão; total de publicações de manuais e normas; total de certificações de produtos e serviços; total de auditorias realizadas; total de disciplinas ministradas; total carga horária das disciplinas ministradas; total de alunos atendidos nas disciplinas; total de participações em congressos; total de horas em participações em congressos; total de alunos orientados; total de alunos; total de créditos a cursar; total de créditos cursados; total créditos reprovados; total de faltas por motivo de doença; total de atestados médicos; total valor orçamento; total valor liberado; total valor gasto; total gasto em material de consumo; total gasto em serviços de terceiros; total gasto em equipamentos de informática; total gasto em material de consumo.

4. PRODUTO TECNOLÓGICO

Como contribuição tecnológica-social, identificada como o produto tecnológico e a sua implementação de forma escalável no segmento econômico (CAPES, 2019, p.54), foi proposto um guia de priorização em gerenciamento de processos de negócio em IES, visualizado na Figura 4.

Figura 4. Guia de priorização em gerenciamento de processos de negócio em IES

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Fonte: elaborado pelos autores.

Este produto quando adaptado ao contexto das IES, deverá ser construído um glossário de conceitos relevantes para o desenvolvimento do método. Com relação aos benefícios gerados com a implantação da gestão de processos, para aprimoramento da interoperabilidade de dados, espera-se que o método desenvolvido agregue à redução do esforço dos processos, e geração de impactos positivos, identifique efetivamente as prioridades institucionais, pois o desenvolvimento da metodologia aqui proposta enfatiza a importância do impacto da gestão de processos podendo refletir na interoperabilidade dos dados e nos indicadores financeiros e não financeiros, impactando ainda nos macroprocessos na instituição, nos cursos em seus diversos níveis de ensino, processo de vida acadêmica do aluno, sobretudo ao subprocesso de planejamento da atividade acadêmica docente.

Buscou-se neste trabalho, contribuir para uma maior compreensão dos colaboradores, docentes e técnico-administrativos, devido a uma definição clara dos processos à disposição da organização, uma melhor definição das atividades e tarefas relacionadas a cada cargo e função, uma melhor entendimento e reconhecimento do trabalho na comunidade, e com o objetivo de reduzir etapas no processo, reduzindo o esforço, mas agregando maior impacto e resultados. Neste contexto é fundamental o monitoramento, análise e revisão dos processos constante.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABPMP BRASIL – Association Of Business Process Mangement Professionals -Brasil. BPM CBOK: Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio – Corpo Comum de Conhecimento. Versão 6.0, 2017.

ANGELONI, Maria Terezinha (Org.) Organizações do conhecimento: infraestrutura, pessoas e tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2002.

ARAUJO, Luis Cesar G. de; GARCIA, Adriana Amadeu; MARTINES, Simone. Gestão de processos. melhores resultados e excelência organizacional. São Paulo: Atlas, 2011.

ATHENA. Athena European Integrated Project, 23 set. 2005. Disponível em: <https://www.alexandria.unisg.ch/213321/1/ATHENA_DB31%2520V1.0.pdf>. Acesso em: 10 set. 2021.

BERGUE, Sandro Trescastro. Modelos de gestão em organizações públicas: teorias e tecnologias gerenciais para análise e transformação organizacional. Caxias do Sul, RS: Edusc, 2011.

BOER, F. G. D. Modelo de estruturação serviços de um escritório de processos aderente ao grau de maturidade gestão de processos. Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10183/109153>>. Acesso em: 10 jan. 2020.

BRANCO, G. M. Proposta de framework para construção da arquitetura de processos: o caso de uma instituição federal de ensino superior. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 2016. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/142502>>. Acesso em: 10 set. 2021.

CAPES - COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR. Produção técnica. Relatório de grupo de trabalho: orientação CAPES. Ministério da Educação, p. 1-81, 2019.

CHIAVENATO, Idalberto. Administração. Teoria, processo e prática. São Paulo: Pearson Educacion do Brasil, 2000.

DUMAS, M.; LA ROSA, M.; MENDLING, J.; REIJERS, H. A. Fundamentals of business process management. Heidelberg: Springer, v. 1, p. 2, 2013.

HAN, J.; KAMBER, M.; PEI, J. Data mining: concepts and techniques. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2011.

HEVNER, A. R.; MARCH, S. T.; PARK, J.; RAM, S. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, [S.l.], v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004. Disponível em: <<https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2017212.2017217>>. Acesso em: 31 out. 2017.

IEEE. *Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries*. Institute of Electrical and Electronics Engineers. NY, 1990.

JÚNIOR, José Oliveira; BASTOS, Laudelino; KAESTNER, Celso. Uma abordagem de data warehouse educacional para apoio à tomada de decisão. In: *Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação*. 2015. p. 1064.

KHANNA, N. Measuring environmental quality: an index of pollution. *Ecological Economics*, 35(2), 191-202. 2000.

KOCH, G. V. *Business Process Management (BPM) em Instituições Federais de Ensino Superior*. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016.

LE, Thuong T. Pathways to leadership for business-to-business electronic marketplaces. *Electronic Markets*, v. 12, n. 2, p. 112-119, 2002.

LESER, F.; ALT, R.; OESTERLE, H. Implementing collaborative process management: the case of net-tech. *International Journal of Cases on Electronic Commerce (IJCEC)*, University of St. Gallen, Suíça, v. 1, n. 4, p. 1-18, 2005.

MAIOCHI, Neusa Fátima. As organizações universitárias e o processos de decisão. In: FINGER, Paulo Almeri (Org.). *Gestão de universidades: novas abordagens*. Curitiba: Champagnat, 1997. p. 215- 293.

MAIOCHI, Neusa Fátima. As organizações universitárias e o processos de decisão. In: FINGER, Paulo Almeri (Org.). *Gestão de universidades: novas abordagens*. Curitiba: Champagnat, 1997. p. 215- 293.

MALHOTRA, A.; GOSAIN, S.; SAWY, O. A. E. Absorptive capacity configurations in supply chains: gearing for partner-enabled market knowledge creation. *MIS Quarterly*, Miami, v. 29, n. 1, p. 145-187, 2005.

MEYER, A.; PUFAHL, L.; FAHLAND, D.; WESKE, M. Modeling and enacting complex data dependencies in business processes. *Business Process Management*. Berlin, Heidelberg, v. 26, n. 30, p. 171-186, Springer 2013.

MIGUEL, L. L. *Proposição de uma metodologia para implantação de BPM na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)*. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015.

MILLER, P. Interoperability. What is it and why should I want it? Disponível em: <<http://www.ariadne.ac.uk/issue/24/interoperability/>>. Acesso em: 03 jun. 2020.

MOLARDI, R. M. *Identificação e análise dos fatores críticos em iniciativas de BPM na administração pública*. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.

MÜLBERT, Ana Luiza; MUSSI, Clarrisa Carneiro; ANGELONI, Maria Terezinha. Estrutura: O desenho e o espírito das organizações. In: ANGELONI, Maria Terezinha (Org.). *Organizações do conhecimento: infra-estrutura, pessoas e tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2002. cap. 4. p. 62-80.

OLIVEIRA, A. L. B. D.; TEN CATEN, C. S.; MULLER, C. J. Ranking dos fatores críticos de sucesso na implantação do BPM em Instituições Federais de ensino superior. *Produto & Produção*, Porto Alegre, v. 19, n. 3, p. 62-81, 2018.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. *Administração de processos: conceitos, metodologia, práticas*. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009. XII, 341p.4.

- OLIVEIRA, Saulo Barbará de; FREITAS, Sydney. Design: gestão, métodos, projetos, processos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
- PAIM, Rafael et al. Gestão de processos: pensar, agir e aprender. Porto Alegre: Bookmann, 2009.
- PAIXÃO, T. R. A influência dos fatores críticos de sucesso na gestão por processos de negócio–BPM. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.
- PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, Rafael. Mapeamento de gestão de processos: BPM. Gestão orientada à entrega por meio de objetos. Metodologia GAUSS. São Paulo: M.Books do Brasil Editora Ltda. 2011.
- PINA, E. D. C. Gressus: uma metodologia para implantação da BPM em organizações públicas. 19º CONTECSI – Conferência Internacional sobre Gestão de Sistemas de Informação e Tecnologia - ISSN 2448-1041, 10ª CONTECSI - Conferência Internacional sobre Gestão de Sistemas de Informação e Tecnologia, 2013. Disponível em:
<<https://www.tecsi.org/contecsi/index.php/contecsi/10contecsi/paper/viewPaper/448>>. Acesso em: 08 jul. 2021.
- PINHO, B.; CAPPELLI, C.; BAIÃO, F. A.; SANTORO, F. M., PAIM, R.; NUNES, V. 0001/2008-Estruturação de escritório de processos. Relatórios Técnicos do DIA/UNIRIO, Rio de Janeiro, n. 0001/2008, 2008.
- POPOVA, V., & SHARPANSKYKH, A.. Modeling organizational performance indicators. Information Systems, 35(4), 505-527. (2010).
- PRABHU, R., Colfer, C. J. P., & DUDLEY, R. G.. Guidelines for developing, testing and selecting criteria and indicators for sustainable forest management: a C&I developer's reference (Vol. 1). CIFOR (Free PDF Download). (1999).
- ROCHA, Luiz Oswaldo Leal da. Organização e métodos: uma abordagem prática. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1983.
- SANTOS, H. R. M. Fatores críticos de sucesso das iniciativas de BPM no setor público. 2012. Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, 2012. Disponível em:
<<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10877>>. Acesso em: 08 jul. 2021.
- SANTOS, N. M.; BRONZO, M.; de OLIVEIRA, M. P. V.; de RESENDE, P. T. V. Cultura organizacional, estrutura organizacional e gestão de pessoas como bases para uma gestão orientada por processos e seus impactos no desempenho organizacional. BBR-Brazilian Business Review, Vitória, v. 11, n. 3, p. 106-129, 2014.
- TORRES, I. D. S. Aplicação da metodologia BPM em uma IFES: proposição de um modelo estendido. Porto Alegre, 2015. Disponível em:
<<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/118886/000969020.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 08 jul. 2021.
- TREGGEAR, Roger; JESUS, Leandro; MACIEIRA, André. Estabelecendo o Escritório de Processos. Rio de Janeiro: Elo Group, 2010.
- Ukoln. Interoperability focus: looking at interoperability. Bath: Ukoln, 2005. Disponível em:
<<http://www.ukoln.ac.uk/interop-focus/about/leaflet.html>>. Acesso em: 03 jun. 2020
- VAN AKEN, J.E. Management research based on the paradigm of the design sciences: the quest for field-tested and grounded technological rules. Journal of Management Studies, vol. 41 (2), p. 219–246, 2004.
- VAN BELLEN, H. M..Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. FGV editora. (2005).

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Pontos Ausência de impacto	10	6,0	Pontos Ausência de impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não aplicada	10	4,0	Pontos Não aplicável	10,0	2	Pontos Não Replicável	10	4,0	10,0	16,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Sem inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não complexo	10	10,0							10,0	16,7
								Estrato	TA2	Pontuação	75,0